

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALARNI TABIIY VA ILMIY SAVODXONLIKKA QIZIQTIRISH VA ULARDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

¹Ibodullayeva Dilorom Murodullayevna, ²Yunusova Navbahor Ahmadjonovna

^{1,2}Samarqand viloyati PMM o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14352594>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'limda bolalarni tabiiy –ilmiy savodxonligini rivojlantirishning asosiy maqsadi, usullair va ularda 4K ko'nikmalarini shakllantirishni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy- ilmiy savodxonlik, 4 K ko'nikmalari, STEAM, Science, loyiha ishi, mustaqil fikrlash, kreativ fikrlash, kritik fikrlash, tabiiy fan.

Аннотация: В данной статье представлена информация об основной цели развития естественнонаучной грамотности детей в дошкольном образовании, методах и способах реализации формирования у них навыков 4К.

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, навыки 4К, STEAM, наука. проектная работа, самостоятельное мышление, творческое мышление, критическое мышление, естествознание.

Abstract: This article provides information about the main goal of developing children's natural-scientific literacy in preschool education, methods and how to implement the formation of 4K skills in them.

Keywords: natural-scientific literacy, 4 K skills, STEAM, Science, project work, independent thinking, creative thinking, critical thinking, natural science.

Maktabgacha ta'lim bolalar rivojlanishining boshlang'ich va asosiy bosqichi hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish ta'lim jarayonining keyingi bosqichlarida ham o'z natijasini ko'rsatadi. Ta'limning barcha bosqichlarida amalga oshirilayotgan islohatlarning ibtidosi albatta maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlanishi kerak, zero bola tarbiyasi va ta'limi uning kichik yoshlaridanoq amalga oshirilishi shart.

Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishning yo'llari, bolalarni yoshiga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'yin asosida o'qitish va interktiv o'yinlar orqali o'rgatish bilan bir qatorda STEAM ta'lim yondashuvi hamda 4K ko'nikmalarini ta'limda sodda ko'rinishda integratsiya qilish hisoblanadi. Bolalarni integratsiya qilingan fanlar bilan tanishtirib borish, maktabgacha ta'lim oladigan bolalarni kelajakda boshlang'ich ta'lim dasturiga kiritilgan Tabiiy fan (Science) mavzularini oson qabul qilishlariga katta yordam beradi. Bu esa maktabgacha ta'limda bolalarni tabiiy va ilmiy savodxonligini rivojlantirib boradi.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda qiziquvchanlik juda yuqori bo'lganligi uchun, ular atrof muhit va tabiatga hammadan ko'proq e'tibor beradilar, ularda ehtiyotkorlik va tirik organizmlar haqidagi ko'nikmalar yaxshi shakllanmaganligi uchun ko'p hollarda ular bilan birgalikda noxush holatlar sodir bo'lib turadi. Eng avvalo tabiiy ilmiy savodxonlik ko'nikmalarini shakllantirish ularni tabiat va tirik organizmlar bilan bog'liq turli xatarlardan saqlasa, hosil bo'lgan ko'nikmalar keyinchalik ularda yaratuvchanlik va ijodkorlik xususiyatlarini shakllantiradi.

Tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishning asosiy maqsadi shundan iboratki ularda;

- atrof-muhitni anglash va tabiatga bo'lgan hurmat shakllanadi;

- ilmiy jarayonlarni tushunish va ularda ishtirok etish qobiliyatini rivojlanadi;
- ekologik madaniyati shakllanadi;

Tabiiy –ilmiy savodxonlikni rivojlantirishning asosiy usullari quyidagicha: kuzatishlar va kichik tajribalar o‘tkazish.

Masalan kuzatishlarga: tabiiy hodisalarni kuzatish, yomg‘ir yog‘shini, kamalak paydo bo‘lishini, kapalaklar va hasharotlar harakatini, qushlar hayotini, atrofda o‘simliklar olamini, turli fasllarda atrof muhit o‘zgarishlarini kuzatish kiradi. Kuzatishlar orqali bolalar chaqmoqdan so‘ng momoqaldiroq bo‘lib yomg‘ir yog‘ish jarayoni qanday sodir bo‘lishini, suvning issiqda bug‘lanib osmonda bulutga aylanib va sovuq havo ta‘sirida yomg‘ir bo‘lib yog‘ib tushishini anglab yetadilar. Asalarilarning gullarni changlatib tabiatga foyda keltirishini va natijada meva hosil bo‘lishini hamda asalari asal hosil qilishini va undan ular o‘zlarini himoya qilish kerakliklarini o‘rganadilar. O‘simliklarni kuzatish orqali, barcha o‘simliklarga ham, xona gullariga ham teginish xavfli ekanligini, chunki ularning zaharli turlari ham uchrashligini o‘rganadilar. O‘simliklar olamining tabiatda va insonlar hayotida o‘rni muhim ekanligini tushunadilar.

Kichik tajribalar o‘tkazishga: gullarga suv quyish, kichik idishlarga urug‘lar ekish, ularning unib chiqishini kuzatish, shakarni sovuq va issiq suvda erishini kuzatish, qor va muz parchalarini lupalarda kuzatish, binokl yordamida uzoqdagi qushlar hayotini kuzatish, uzumni mayizga aylanish jarayonini kuzatish, turli hidlarning atrofga tarqalishini kuzatishlarni misol qilishimiz mumkin.

Bolalarda 4K ko‘nikmasini shakllantirishni quyidagicha amalga oshirish mumkin: turli kichik tajribalarni hamkorlikda bajarishni tashkillashtirish va hamkorlik qilib bir biriga yordam berganda bajarilayotgan ishning sifatli va unumli bo‘lishini tushuntirish. Bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularda bir biri bilan muloqotni shakllantirish.

Tabiatda kechadigan jarayonlar va kichik muammoli vaziyatlarda kreativ fikrlashni o‘rgatish, o‘zining bajarayotgan ishi to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligi to‘g‘risida kritik fikr yuritish ya‘ni o‘zini tanqidiy baholay olish ko‘nikmasini shakllantirish.

Tabiiy –ilmiy savodxonlikni oshirishda hamkorlikda bajariladigan turli rolli o‘yinlar tashkil etish maqsadga muvofiq. Masalan: o‘simliklar olamini o‘rganishda “Bog‘bon va mevalar” o‘yini, “Asalari va gullar” o‘yini. Ekologik madaniyatni shakllantirishda “Chiqindilarni saralash”, “Suvni asrash” kabi loyiha ishlari bolalarda fikrlash qobiliyatlarini oshiradi.

Loyiha ishlarini bajartirishda STEAM ta‘limi yondashuvi asosiya tirik organizmlar modellarini yasatish masalan, gul modeli, kapalak modeli, tabiiy jarayonlar modelini yasash bolalarda yaratuvchanlik va ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantiradi.

Tabiiy – ilmiy savodxonlikni rivojlantirish natijasida, bolalarda kuzatuvchanlik va qiziquvchanlikni oshirish, mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish, tabiatni sevish va uni asrash hissini shakllantirish, keyingi bosqichlarda ilmiy fanlarni o‘rganishga asos yaratish mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiiy – ilmiy savodxonlikni rivojlantirish ularning intellektual va shaxsiy rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayonni o‘yin orqali tashkil qilish bolalar bilan tabiat qo‘ynida faoliyat olib borish va ularni ilmiy faoliyatga qiziqtirish orqali samarali amalga oshirish mumkin. Tabiatga bo‘lgan mehr va ilmiy bilim bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatli rivojlanishiga zamin yaratadi.